

DOI: 10.15276/EJ.03.2020.12
DOI: 10.5281/zenodo.4644518
UDC: 338.45
JEL: E23, L69, O12

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF MAIN TRENDS IN THE FIELD OF MECHANICAL ENGINEERING OF UKRAINE

Tetiana S. Tkachova, PhD in Technology, Associate Professor
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine
Email: tkachova.tetiana@gmail.com

Received 15.09.2020

Ткачова Т.С. Аналіз основних тенденцій в галузі машинобудування України. Оглядова стаття.

Проведено аналіз макроекономічних показників розвитку економіки та визначення наявних диспропорцій які свідчать про відсутність пропорційності в економічній галузі України на всіх рівнях. Невідповідність між показниками зростання і погіршенням фінансового стану суб'єктів господарювання визначено найбільш істотною диспропорцією в розвитку промислового вітчизняного виробництва. Відновлення та модернізація промислового сектора України на засадах індустріальної політики є єдиною альтернативою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. Реальний сектор сучасної національної економіки має бути модернізований на нових засадах інноваційності та використання креативного потенціалу людини. Перед вітчизняними підприємствами постають серйозні завдання, пов'язані з подальшим покращенням свого потенціалу.

Ключові слова: макроекономічні показники, диспропорція промислового виробництва, конкурентоспроможна економіка, високотехнологічна економіка, засади інноваційності

Tkachova T.S. Analysis of the main trends in the field of mechanical engineering of Ukraine. Review article.

An analysis of macroeconomic indicators of economic development and identification of existing disparities that indicate a lack of proportionality in the economic sector of Ukraine at all levels. The discrepancy between the growth rates and the deterioration of the financial condition of economic entities is identified as the most significant disparity in the development of domestic industrial production. Restoration and modernization of the industrial sector of Ukraine on the basis of industrial policy is the only alternative to increase the level of competitiveness of the economy. The real sector of the modern national economy must be modernized on the new principles of innovation and the use of creative potential. Domestic companies face serious challenges related to further improving their potential.

Keywords: macroeconomic indicators, disproportion of industrial production, competitive economy, high-tech economy, principles of innovation

Аналіз макроекономічних показників розвитку економіки та визначення наявних диспропорцій свідчить про відсутність пропорційності в економічній галузі України на всіх рівнях. Вітчизняні виробництво та експорт у сучасних умовах зазнали очевидної деградації та втрачають у показниках складності, що вказує на залежність внутрішнього ринку від імпорту. Невідповідність між показниками зростання і погіршенням фінансового стану суб'єктів господарювання визначено найбільш істотною диспропорцією в розвитку промислового вітчизняного виробництва.

Відновлення та модернізація промислового сектора України на засадах індустріальної політики є єдиною альтернативою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. Нині стан вітчизняної промисловості не відповідає вимогам глобальних трансформацій. Індекс промислового виробництва скоротився до менше ніж 70 % 2017 р. порівняно з 2007 р. Те саме спостерігається в інших галузях, зокрема машинобудівній. Отже, виробництво перестало бути основним чинником зростання національної економіки.

Ринок машинобудівної продукції є надважливим для України, оскільки ця галузь відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства. У прискоренні науково-технічного прогресу виключно важлива роль належить саме машинобудуванню, що забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію виробництва.

Отже, падіння промислового виробництва, а особливо виготовлення інвестиційної продукції, призводить до послаблення національної економіки, втрати конкурентних позицій України на світовому ринку. Тому нагальним є питання аналітичної оцінки сучасного стану промислового виробництва України, зокрема машинобудування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності та збалансованого соціально-економічного розвитку України досліджували вітчизняні науковці, зокрема: О. Амоша [1], І. Булеєв [2], В. Геєць [3], Е. Лібанова [4], Н. Пігуль [5], С. Салодід [6] та ін. Але, з огляду на необхідність оновлення економіки не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах, чимало питань, пов'язаних із розвитком промислового

виробництва, залишаються ще недостатньо вирішеними, а тому постає необхідність подальшого їхнього дослідження

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

В останні роки економіка України вступила в новий етап свого розвитку, етап відновлення, який передбачає модернізацію промисловості, сільського господарства та інших галузей національної економіки, а також створення умов для піднесення вітчизняної науки та інноваційної сфери для забезпечення нової високотехнологічної економіки [1]. Важливим завданням є відновлення функціонування реального сектора економіки, вживання заходів щодо покращення фінансової стійкості та збалансованого розвитку внутрішнього вітчизняного ринку. Постає необхідність побудови високотехнологічної економіки, про що свідчать законодавчі акти, які відтворюють вимоги ринкових відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження

Після 2013 р. (внутрішній валовий продукт (ВВП) становив \$180 млрд.) спостерігалось падіння обсягів номінального ВВП у доларовому еквіваленті в країні.

Інформація Державної служби статистики України свідчить про позитивну динаміку ВВП. Так, показник ВВП, що в узагальненому вигляді характеризує економічну ситуацію в країні, за аналізований період (2014–2019 рр.) зріс більше ніж в 2,5 рази. Тільки у 2019 р., порівняно з 2018 р., він збільшився майже на 11,7 % (табл. 1). Але ВВП – це агрегований показник, насамперед потрібно зважати на динаміку його структурних елементів, на його стійкість. Зокрема аналіз динаміки ВВП за останні роки (2014 р. – 7,7%, 2015 р. – 26,3%, 2016 р. – 20,4%, 2017 р. – 25,7%, 2018 р. – 19,9%) показав, що, попри позитивну тенденцію, його зростання за структурними елементами є неякісним та має нестабільний характер.

Таблиця 1. Основні макроекономічні показники розвитку економіки України протягом 2014-2019 років

Показник	Одиниця виміру	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.	2019 р.
ВВП (у фактичних цінах)	млн грн	1566728	1979458	2383182	2982920	3558706	3974564
Темпи зростання (до минулого року)	%	107,7	126,3	120,4	125,2	119,3	111,7
ВВП на душу населення	грн	35834	46210,2	55853,5	70224,3	84192,0	94589,8
Темпи зростання (до минулого року)	%	112,0	129,0	120,9	125,7	119,9	112,4
Обсяг реалізованої промислової продукції	млрд грн	1428,8	1776,6	2158,0	2625,9	3045,2	2480,3
Темпи зростання (до минулого року)	%	105,52	124,34	121,5	121,7	115,97	81,45
Індекс промислової продукції	%	89,9	87,0	102,8	100,4	101,6	98,2
Доходи населення	млн грн	1 516 768	1 772 016	2 051 331	2 652 082	3 248 730	3 699 300
Темпи зростання (до минулого року)	%	97,94	116,83	115,8	129,3	122,5	113,9
Капітальні інвестиції у фактичних цінах	млрд грн	219,4	273,1	359,2	448,5	578,7	379,2 січень-вересень
Темпи зростання (до минулого року)	%	81,96	124,5	131,5	124,9	129,03	–

Джерело: складено автором за матеріалами [7].

Для розрахунку ВВП використовуються три методи: виробничий (за доданою вартістю); прибутковий (за розподілом); видатковий (за кінцевим використанням). Аналізуючи ВВП України за видатковим методом (табл. 1), можна побачити динаміку співвідношення експорту та імпорту України за останні роки. З інформації, наведеної в таблиці, видно, що імпорт в останні роки хронічно випереджає експорт, а їхня різниця досягає іноді 8% ВВП. Ці показники свідчать про величезну залежність вітчизняного ринку від імпортованої продукції. Це є небезпечною тенденцією, адже наявність у структурі внутрішнього ринку значного обсягу імпорту призводить до зменшення національного доходу. Довгострокове стійке зростання забезпечується таким показником, як частка інвестицій у ВВП. В інших країнах із тривалим і стійким економічним зростанням (збільшення ВВП на 6-7% упродовж 10-15 років) частка інвестицій у ВВП припадає близько 25-35% (а в деяких країнах і 40%). В Україні цей показник дуже низький та в середньому становить 15-17% від ВВП. Отже, для довгострокового сталого економічного зростання його необхідно збільшити удвічі [2-3].

Аналітична інформація, наведена в табл. 1, дає підстави зробити висновок, що попри істотне скорочення промислового виробництва (індекс промислової продукції: 2011 р. – 103,4%, 2012 р. – 94,4%, 2013 р. – 99,0%, 2014 р. – 89,9%, 2015 р. – 87,0%, 2016 р. – 102,8%, 2017 р. – 100,4%, 2018 р. – 101,6%, 2019 р. – 98,2%), ВВП зростає. Реальний ВВП за 2019 р. збільшився на 3,2% порівняно з 2018 р.

Насамперед це відбувається за рахунок торгівлі, зокрема імпорними товарами. Роздрібний товарообіг за 2019 р. збільшився на 10,5%. Відповідно до показників, наведених у табл. 1, які сформовані за підсумками вибіркового обстеження макроекономічної ситуації, що склалася в Україні за 2014-2019 рр., доходи населення зростали та 2019 р. та становили 3 699 300 млн грн. Основним джерелом доходів населення є оплата праці. Варто наголосити, що номінально збільшилась і заробітна плата (у структурі доходів населення на заробітну плату припадає 47,4%). Так, 2018 р. її рівень становив 8865 грн.

Відповідно до інформації Державної служби статистики України, середня номінальна заробітна плата працівників у грудні 2019 р. зросла на 14,8% порівняно з листопадом, а в річному вимірі (до грудня 2018 р.) – на 16% і становила 12 264 грн, що в 2,9 рази вище від рівня мінімальної заробітної плати (на той час – 4173 грн.). Однак варто зазначити, що її збільшення відбувалося за відсутності таких важливих економічних чинників, як інвестування у виробництво; створення нових робочих місць; модернізація виробництва на інноваційній основі; підвищення продуктивності праці. Досягнення результату щодо номінального збільшення заробітної плати пояснюється не якістю реформування економіки України, а дефіцитом робочої сили через масову міграцію, тобто зовнішнім чинником.

Зокрема 2019 р. зростання ВВП в Україні різко сповільнилося. Отже, можна стверджувати, що економіка країни за той рік мала несподівані результати: з одного боку, уповільнення інфляції та зміцнення курсу гривні до долара на 14,5% за рік, з іншого, – падіння виробництва. У Мінекономіки констатували, що промислове виробництво в листопаді 2019 р. скоротилося на 7,5% порівняно з листопадом 2018 р. Це найгірший показник із часів кризи 2014-2015 рр., на жаль, спад промисловості набув системного характеру. Упродовж січень-листопад 2019 р. порівняно з відповідним періодом минулого року скорочення промислового виробництва становило 1,2%. Тобто відбувається деіндустріалізація вітчизняної економіки. Головними причинами таких негативних процесів є:

- недоступність довгострокового позичкового фінансування для великих промислових проєктів;
- занепад сфери досліджень і розробок, низький рівень інноваційної активності;
- низька якість виробничої інфраструктури і транспортних послуг для вітчизняних підприємств;
- низька привабливість України для міжнародних стратегічних інвесторів на тлі фактичної відсутності промислової політики держави;
- масштабна трудова міграція.

Негативний вплив зазначених процесів був підсилений ревальвацією гривні (за деякими підрахунками, через це експортери втратили близько \$3 млрд) та погіршенням зовнішньої кон'юнктури на сировинних ринках, зокрема для металургії [4].

Вибірковий аналіз статистичних фактів свідчить, що індекс промислової продукції стійко знижується і в умовах карантину. Так, індекс промислової продукції у квітні 2020 р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2019 р. становив 87,2% та 83,8% відповідно, за підсумками січня-квітня 2020 р. – 92,1%. Промисловість України сьогодні не здатна повернутися до рівня 2010 р. Найбільш критичним є становище машинобудівного сектора, зокрема обсяг реалізованої продукції машинобудівної галузі 2018 р. становив 207 204,1 млн грн (6,9% загального обсягу реалізованої промислової продукції). Порівняємо: 2010 р. цей показник становив 9,3%, що на 2,4% нижче. Аналогічна ситуація спостерігається у галузі виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів.

За умови зростання обсягів реалізації продукції машинобудівного сектора (що, звичайно ж, підтверджується збільшенням обсягів виробництва продукції), темпи її приросту мають тенденцію переважно до зниження та мають хвилеподібну динаміку [5].

Виробництво та експорт країни зазнали очевидної деградації та втрачають у показниках складності. Автомобілебудівництво переорієнтувалося з випуску транспортних засобів на комплекти дротів для свічок запалювання (індекс становив 2018 р. 109,0%, що на 42,8 відсоткових пункти нижче ніж 2010 р.), вагонобудування перейшло з виробництва рухомого складу на колісні пари (індекс 2018 р. – 132,3%, що на 113 відсоткових пунктів нижче порівняно з 2010 р.), сільськогосподарське машинобудування – з тракторів на навісні механізми (індекс 2018 р. становив 84,7%, що на 130,7 відсоткових пункти нижче від 2010 р.).

Індекси промислової продукції в машинобудуванні за іншими видами діяльності також падають. Так, наприклад, індекс виробництва електричного устаткування зменшився 2018 р. щодо 2010 р. на 77,5 відсоткових пункти, а індекс виробництва машин і устаткування для металургії 2018 р. становив 109%, що на 31,4 відсоткових пункти менше, ніж 2010 р.

На підприємствах машинобудування у квітні 2020 р., порівняно з відповідним місяцем 2019 р., обсяг виготовленої продукції зменшився на 35,6% (у березні – на 16,8%). Як наслідок, у січні-квітні 2020 р. спад виробництва поглибився і становив 19,7%, на противагу 14,5% у січні-березні 2019 р.

Наведемо ще важливі показники з інших галузей. Наприклад, у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції за чотири місяці 2020 р. випуск продукції скоротився на 23,6% (за три місяці – на 19,0%), електричного устаткування – на 9,9% (на 1,0%), машин і устаткування загального

призначення – на 18,9% (на 17,7%), для сільського та лісового господарства – на 21,5% (на 24,7%), для будівництва та добувної промисловості – на 11,9% (на 8,9%), у виробництві інших машин і устаткування загального призначення виготовлення продукції скоротилося на 11,0% (на 9,9%), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 24,2% (на 10,5%), залізничних локомотивів і рухомого складу – на 43,4% (на 38,0%). Водночас порівняно із січнем-квітнем 2019 р. приріст продукції у виробництві машин і устаткування для металургії становить 7,6%.

Така ситуація пояснюється насамперед диспропорціями, які свідчать про порушення раціональних співвідношень і відсутності пропорційності в розвитку вітчизняної економіки на всіх її рівнях. Вони створюють значні проблеми для подальшого економічного розвитку та не сприяють досягненню позитивних результатів. Найбільш істотними диспропорціями є невідповідність між об'ємними показниками зростання і погіршенням фінансового становища суб'єктів господарювання. Зокрема, незважаючи на зростання ВВП, обсягів виробництва, інвестицій в основний капітал фінансові результати промислових підприємств до оподаткування знизилися (така сама ситуація спостерігається для більшості підприємств машинобудівної галузі) [6-7].

Так, частка збиткових підприємств становила 2017 р. 28,2%, 2018 р. –27,4% (в абсолютному вимірі збиток становив 144 751,4 млн. грн. та 121 363,2 млн. грн. відповідно). У 2018 р., на відміну від 2010 р., збільшився збиток майже в 3,2 рази, у 2017 р. – у 3,8 рази. Скорочення прибутку підприємств і збитковість діяльності призводить до згасання інвестиційної активності в промисловості. Продовження спаду рівня доходів і прибутків підприємств посилюватиме ризики подальшої деградації промисловості через неможливість забезпечувати власним інвестиційним ресурсом навіть просте відтворення виробничого потенціалу, а модернізацію і поготов.

Випуск неконкурентоспроможної продукції є основною причиною зниження обсягів виробництва промислової продукції, що пов'язано з низькими темпами розробок, освоєнням і випуском нової продукції. Це призводить до зниження рентабельності виробництва на внутрішньому й на світовому ринках [8].

Промисловість у сучасному світі є генератором науково-технологічного прогресу та інновацій, важливим чинником глобальної конкурентоспроможності національних економік, драйвером економічного зростання. Тому в економічно розвинених країнах термін «промисловість» «більше не є синонімом для труб, що димлять, а навпаки, він усе частіше асоціюється з наукоємною діяльністю та передовим екологічно чистим виробництвом». Сучасна структура національної економіки України та традиційна модель управління не спроможні забезпечити збалансований розвиток і зростання ВВП прискореними темпами.

Авторкою проведено аналіз макроекономічних показників розвитку економіки та визначення наявних диспропорцій, які свідчать про відсутність пропорційності в економічній галузі України на всіх рівнях. Невідповідність між показниками зростання та погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання визначено найбільш істотною диспропорцією в розвитку промислового вітчизняного виробництва. Відновлення та модернізація промислового сектора України є єдиною альтернативою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки.

Зростання невизначеності різних виробничих ситуацій, що виникають на промислових підприємствах, викликають необхідність прийняття керівниками ризикованих рішень, що приводить до більш широкого поширення імовірнісних методів у системі управління процесами, вимагає більш ретельного відбору й аналізу виробничої інформації. З огляду на сказане, нагальним і актуальним є вивчення чинників економічної невизначеності, розроблення методів управління в ситуації економічної нестабільності, виявлення способів досягнення економічної стійкості в складних сучасних умовах.

Висновки

Отже, реальний сектор сучасної національної економіки (зокрема враховуючи карантинний форс-мажор) має бути модернізований на нових засадах інноваційності та використання креативного потенціалу людини. Можна стверджувати, що перед вітчизняними підприємствами постають серйозні завдання, пов'язані з подальшим покращенням свого потенціалу. Для цього насамперед потрібно визначити умови, необхідні для реалізації стратегії стійкого та збалансованого розвитку підприємств.

Abstract

Analysis of macroeconomic indicators of economic development and identification of existing disparities shows the lack of proportionality in the economic sector of Ukraine at all levels. Domestic production and exports in modern conditions have undergone obvious degradation and are losing in terms of complexity, which indicates the dependence of the domestic market on imports. The discrepancy between the growth rates and the deterioration of the financial condition of economic entities is identified as the most significant disparity in the development of domestic industrial production. Restoration and modernization of the industrial sector of Ukraine on the basis of industrial policy is the only alternative to increase the level of competitiveness of the economy. In recent years, Ukraine's economy has entered a new stage of development, the recovery phase, which involves the modernization of industry, agriculture and other sectors of the national economy, as well as creating conditions

for the rise of domestic science and innovation to ensure a new high-tech economy [7]. An important task is to restore the functioning of the real sector of the economy, take measures to improve financial stability and balanced development of the domestic market. There is a need to build a high-tech economy, as evidenced by legislation that reproduces the requirements of market relations. After 2013 (gross domestic product (GDP) amounted to \$ 180 billion), there was a decline in nominal GDP in dollar terms in the country. The reasons for this negative process were the loss of budget-generating industrial complexes of the occupied regions of Donetsk and Luhansk regions, the trade war with Russia, negative volatility in international markets and destructive monetary policy of the state [8]. Analyzing the GDP of Ukraine by expenditure method, we can see the dynamics of the ratio of exports and imports of Ukraine in recent years. Imports in recent years are chronically ahead of exports, and their difference sometimes reaches 8% of GDP. Thus, the real sector of the modern national economy (particularly taking into account the quarantine force majeure) must be modernized on a new basis of innovation and use of creative potential. It can be argued that domestic companies face serious challenges related to further improving their potential. To do this, first of all it is necessary to determine the conditions necessary for the implementation of the strategy of sustainable and balanced development of enterprises.

Список літератури:

1. Амоша О.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О. І. Амоша, А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 49-65.
2. Амоша О.І. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. НАН України / О. І. Амоша, І. П. Булеев, А. І. Землянкін, Л. О. Збаразська, Ю. М. Харазішвілі та ін. // Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2017. – 120 с.
3. Геєць, В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В. Геєць // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 4-20.
4. Лібанова, Е.М. Соціальні проблеми модернізації української економіки / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 5-22.
5. Пігуль Н.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України. / Н. Г. Пігуль, Є. І. Пігуль // Економіка та суспільство. Мукачівський державний університет, 2018. – № 15. – С. 444-449.
6. Салоїд С.В. Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Київ, 2019. – 305 с.
7. Державна служба статистики України: веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

References:

1. Amosha, O.I., Zemlyankin A.I., Pidoricheva I.Yu. (2015). Improvement of innovation management system as a condition for accelerating structural reforms in Ukraine, 9, 49-65.
2. Amosha O.I., Buleev I.P., Zemlyankin A.I., Zbarazska L.O., Kharazishvili Yu.M. et al. (2017). Industry of Ukraine – 2016: state and prospects of development: scientific analyst. ext. NAS of Ukraine, Inst. Of Industrial Economics. Kyiv.
3. Geets, V. (2010). Liberal-democratic principles: a course for the modernization of Ukraine. Economy of Ukraine, 3, 4-20.
4. Libanova, E.M. (2012). Social problems of modernization of the Ukrainian economy. Demography and social economy, 1, 5-22.
5. Pigul N.G., Pigul E.I. (2018). The current state and prospects of development of the machine-building complex of Ukraine. Economy and society. Mukachevo State University, 15, 444-449.
6. Saloid S.V. (2019). Organizational and economic mechanism of management of economic safety of machine-building enterprises. PhD dissertation. NTU "Kyiv Polytechnic Institute. Igor Sikorsky". Kyiv.
7. State Statistics Service of Ukraine: website. Retrieved from <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

Посилання на статтю:

Ткачова Т.С. Аналіз основних тенденцій в галузі машинобудування України / Т. С. Ткачова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2020. – № 3 (13). – С. 95-99. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/95.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.03.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4644518.

Reference a JournalArticle:

Tkachova T.S. Analysis of the main trends in the field of mechanical engineering of Ukraine / T. S. Tkachova // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2020. – № 3 (13). – P. 95-99. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/95.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.03.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4644518.

